

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez
Decanato de Postgrado y Educación Avanzada
Plan Especial T+T Plus 2023

Mauricio Hengerberth Márquez Bados
Participante Maestría en Ciencias Administrativas
Tutor: Dr. Eduardo Villasmil

COMITÉ DE INTELIGENCIA POPULAR, PARA EL RESGUARDO DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL (SEN)

Resumen: En el presente trabajo el autor analiza la naturaleza jurídica y estratégica del servicio eléctrico en el contexto venezolano, partiendo de la transición histórica del Estado Liberal al Estado Prestacional. A través de una revisión ontoepistémica, se examina cómo la electricidad dejó de ser un negocio privado para convertirse en un servicio público esencial, indispensable para la justicia social, el desarrollo nacional y la seguridad de la Nación. Bajo la premisa de que el Estado debe garantizar la continuidad de estos servicios frente a amenazas internas y externas así como vulnerabilidades operativas, se fundamenta la propuesta de creación del **Comité de Inteligencia Popular**. Esto motivado a que Venezuela, al igual que la gran mayoría de los países de América y Europa, está atravesando por una amenaza que ha venido creciendo en los últimos años como lo es el “**hurto del cobre**”, denominado como material estratégico. En ese sentido, el presente modelo busca integrar la participación protagónica de los ciudadanos en la defensa y resguardo de la red de generación, transmisión y distribución eléctrica, conjuntamente con los organismos de seguridad Ciudadana y de Estado, en perfecta unión cívico – militar – policial, materializando el principio de corresponsabilidad establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), asegurando así el bienestar colectivo y la soberanía del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

En esta entrega final se aborda el tema de la participación social y la seguridad ciudadana, junto a la aplicación de la Inteligencia Social como mecanismo de monitoreo y resguardo del SEN.

Palabras Clave: Seguridad de la Nación, Servicios Públicos, Sistema Eléctrico Nacional (SEN), Hurto del Cobre, Inteligencia Popular, Soberanía Energética.

Summary: In this paper, the author analyzes the legal and strategic nature of the electrical service within the Venezuelan context, starting from the historical transition from the Liberal State to the Provider State. Through an onto-epistemological review, it examines how electricity evolved from a private business into an essential public service, indispensable for social justice, national

development, and National Security. Under the premise that the State must guarantee the continuity of these services against internal and external threats, as well as operational vulnerabilities, the proposal for the creation of the People's Intelligence Committee is established. This is motivated by the fact that Venezuela, like the vast majority of countries in the Americas and Europe, is facing a growing threat: the "theft of copper," classified as strategic material. In this sense, the current model seeks to integrate the leading participation of citizens in the defense and protection of the generation, transmission, and distribution grid, in conjunction with Citizen and State security agencies, through a perfect civic-military-police union. This materializes the principle of co-responsibility established in the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela (CRBV), thereby ensuring collective well-being and the sovereignty of the National Electric System (SEN). In this final installment the topic of social participation and citizen security is addressed, along with the application of Social Intelligence as a mechanism for monitoring and safeguarding the SEN.

Keywords: National Security, Public Services, National Electric System (SEN), Copper Theft, People's Intelligence, Energy Sovereignty.

Parte V: Participación Social y Seguridad Ciudadana.

Tomada de: <https://puzzlefactory.com/es/rompecabezas-didacticos/444813-participacion-social-y-ciudadana-rompecabezas#10x6>

En esta quinta entrega se abordará un tema importante que se encuentra implícito en la propuesta para la conformación del comité de inteligencia popular

para el resguardo y la seguridad del SEN, se trata de la participación ciudadana, elemento que juega un papel protagónico en esta estrategia de seguridad, por tal motivo estudiaremos la factibilidad de que la ciudadanía pueda involucrarse en labores que han sido tradicionalmente funciones propias de las instituciones que conforman el Poder Público Nacional.

Comenzaremos definiendo ¿Qué es la Seguridad?, en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) celebrada el 20 de diciembre de 1983 (como se citó en Fink, 2010), se estableció el siguiente concepto “La SEGURIDAD es una situación en la que los Estados consideran que no hay peligro de un ataque militar, presión política ni coerción económica, con lo que pueden proseguir libremente su desarrollo y progreso” (p.01). Sin embargo este concepto ha sido objeto de diferentes interpretaciones a lo largo de la historia, donde académicos de diferentes latitudes han planteado numerosas teorías al respecto.

Entre las diversas acepciones sobre la seguridad, se reconocen diversos ámbitos de acción, “seguridad militar, seguridad política, seguridad económica, seguridad societal, seguridad humana y seguridad medioambiental” (Quintanal, 2015).

Este concepto ha trascendido en los últimos años, sobre todo en Latinoamérica, donde algunos países han adoptado el término de Seguridad Ciudadana, el cual han acuñado dentro de sus marcos legales, en ese sentido se busca contextualizar este término para los efectos del presente artículo.

El concepto de seguridad ciudadana, surge tomando en consideración elementos esenciales como la prevención del delito y la violencia, con el principal objetivo que es el bienestar de la sociedad civil. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos la define de la siguiente forma:

La seguridad ciudadana es concebida por la Comisión como aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos

directamente comprometidos frente a las mismas. En la práctica, la seguridad ciudadana, desde un enfoque de los derechos humanos, es una condición donde las personas viven libres de la violencia practicada por actores estatales o no estatales. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009)

Efectivamente, el Estado es quien debe garantizar la seguridad de la ciudadanía, no obstante, es importante conocer que desde hace algún tiempo en Latinoamérica existe un enfoque más amplio de esta función, ya que no solo se circunscribe a la labor represiva o policial de los órganos gubernamentales, por el contrario este cambio de paradigma ha reconocido una “multicausalidad y multidimensionalidad de la violencia y el delito, y asume que el tratamiento de estas problemáticas debe ser integral, enfatizando las estrategias preventivas” (Eurosocial, 2014).

Según un documento publicado por el (Banco Interamericano de Desarrollo, 2012), algunos países de la región latina, han enfocado sus esfuerzos en fortalecer la prevención del delito y enfrentar la violencia desde sus diferentes dimensiones, asimismo afirma que la seguridad ciudadana requiere de acciones colectivas y coordinadas que integren los esfuerzos de todas las instituciones del Estado, del sector privado y la participación directa de la ciudadanía en las políticas de prevención del crimen y la violencia.

De igual forma (Mockus, Murraín, & Villa, 2012), le imprimen gran valor al tema cultural de las sociedades, refiriendo que este elemento influye de manera significativa en la tipología de delitos y en los niveles de violencia, por lo cual las políticas que el Estado promueva deben estar dirigidas a influir en este aspecto, que es considerado una de las principales raíces del problema de la delincuencia, la violencia y el crimen:

El aporte más poderoso de una política de cultura ciudadana es sin duda la reconstrucción de la relación de corresponsabilidad entre la ciudadanía (entendida como la suma de los ciudadanos y sus organizaciones) y el

Estado. Cuando el ciudadano se involucra activamente en las políticas de seguridad ciudadana, las posibilidades de dar solución a los problemas de seguridad se amplían notablemente: no solo se cuenta con un mayor número de mecanismos de transformación, sino con un mayor número de personas u organizaciones dispuestas a participar en su puesta en marcha.

(p. 4)

Estas teorías plantean una estrategia integral y colectiva, además soportan la factibilidad de incorporar a la ciudadanía en el trabajo mancomunado con las instituciones del estado para mejorar la percepción de seguridad, varios países de la región han adoptado esta forma de afrontar la seguridad ciudadana con el objetivo primeramente de fortalecer la confianza del pueblo en las instituciones policiales y de seguridad, poder enfrentar la problemática de la violencia desde su raíz, desde el núcleo familiar, para lograr mejores resultados en corto plazo y garantizar una disminución de los índices de violencia y criminalidad.

Todo lo antes descrito nos incita a abordar el siguiente concepto, la Participación Ciudadana, “Es el poder o medio democrático que tienen los ciudadanos de un país de tomar parte, opinar e incidir en la formulación y en la gestión de los asuntos públicos, así como el poder de controlar a los gobernantes en su ejercicio” (Hurtado-Lores, 2022), según como lo plantea Hurtado-Lores, se refiere a un poder que poseen los ciudadanos de involucrarse de forma directa, con voz y voto en la gestión de los asuntos de interés público, además de permitir la contraloría de los actores que administran el poder público.

Por su parte (Barráez & Grimau, 2010) enfocándose en lo expresado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), plantean que “es el derecho y el deber consciente de los ciudadanos y ciudadanas a involucrarse de manera individual o colectiva en la formación, ejecución, control, planificación y evaluación de la gestión social en ejercicio del poder popular”, en este concepto se incorporan otros elementos importantes como el deber y el derecho que tienen los ciudadanos de ejercer el poder popular.

En efecto, en Venezuela a partir de la promulgación de la CRBV de 1999, se consagra el término de participación, primeramente como fin supremo dentro del mismo preámbulo “refundar la República para establecer una sociedad democrática, **participativa y protagónica**”. La Participación “introduce un cambio cualitativo en la democracia al promover, de la mano del fortalecimiento de la ciudadanía, el pasaje de una democracia representativa a una crecientemente participativa” (Sarmiento, Tello, & Segura, 2007).

De igual forma dentro de la CRBV, la participación se encuentra presente en todos los ámbitos y áreas de la gestión pública, en el Art. 6 se establece como uno de los principios fundamentales que: “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, **participativo**, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”. El Art. 62 establece la participación como un derecho ciudadano de la siguiente forma:

Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el **derecho** de **participar** libremente en los asuntos públicos, **directamente** o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el **protagonismo** que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es **obligación** del Estado y **deber de la sociedad** facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. (Asamblea Nacional Constituyente, 1999)

Asimismo la participación se constituye como un deber de la ciudadanía plasmado en el Art. 132 de la CRBV: “Toda persona tiene el **deber** de cumplir sus responsabilidades sociales y **participar solidariamente** en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social”.

Queda evidenciado que Venezuela ha avanzado en materia de participación ciudadana dentro de su marco jurídico, ya que además de incluir el término en su carta magna, también establece una serie de mecanismos para que el pueblo en ejercicio de su soberanía pueda ejercer esa participación de forma directa y protagónica, desde las comunidades y en todos los ámbitos estratégicos del estado, político, económico, social, cultural, público y privado.

Continuando con el tema principal que nos ocupa en este constructo, la CRBV establece en su Art. 55 lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. **La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial.**

Por su parte el Art. 326 establece:

La seguridad de la Nación se fundamenta en la **corresponsabilidad** entre el Estado y **la sociedad civil** para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre

los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar.

Con estos artículos se fundamenta la participación de la sociedad en materia de seguridad ciudadana en el país.

Pero es necesario que los mecanismos y ámbitos de participación no solo se queden plasmados en el marco legal, se hace ineludible y primordial que el Estado diversifique las rutas de acción, establezca los medios específicos para que el pueblo pueda materializar su intervención en los diferentes escenarios de la sociedad, tomando en consideración una serie de elementos tal como los refiere (Ceballos Méndez, 2009):

La participación ciudadana y comunitaria requiere de una estructura que la haga posible y que la canalice, estructura que es y debe ser distinta y adaptada a cada espacio o región, así como a los intereses y necesidades de cada grupo, pues no se debe olvidar que la participación se hace interesante cuando se siente que por medio de ella efectivamente se pueden resolver los problemas del entorno, todo esto enmarcado dentro de un sentido de pertenencia y compromiso que se traduce en objetivos y fines claros y que constituyen la razón de ser de dicha organización, que además debe contar a su vez con roles de funciones definidos y diferenciados.

Ceballos Méndez plantea una serie de factores que a su entender son importantes para que los mecanismos de participación sean realmente eficientes, estableciendo objetivos concretos y factibles a fin de que en la medida que se vayan obteniendo los resultados la ciudadanía pueda sentirse motivada y ganar confianza en sí misma como organización popular, así como con en los entes gubernamentales, lo que deriva en un mayor compromiso con su entorno.

Esto motivado a que según su criterio “los mecanismos implementados para cumplir con este precepto constitucional no han sido los más efectivos” (Ceballos

Méndez, 2009), de igual forma, menciona como ejemplo uno de los referidos mecanismos, como lo fue la creación de los consejos comunales, los cuales afirma:

Puedan ser vistos como un elemento político dependiente del gobierno central que difiere de los mecanismos propios de participación ciudadana al no contar con los elementos esenciales que debe tener un grupo social de participación, a saber la representatividad de toda la comunidad y la libertad de acción y pensamiento.

Si se analiza esta postura desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, son diversos los planes de seguridad implementados, enfocados en su mayoría en un aumento de la presencia policial como acción preventiva del delito, lo cual si bien ha tenido resultados positivos, no han sido tan significativos a nivel estadístico, ya que esta medida ha originado el desplazamiento de la actividad delictiva hacia otras regiones. Otro aspecto importante es que en los planes establecidos se ha procurado la participación ciudadana como elemento fundamental, más en la práctica no se ha llevado a cabo de manera eficiente, para (Gabaldón, 2008):

El problema de la seguridad ciudadana, en la óptica gubernamental, requiere ocuparse, por una parte de la reducción de la desigualdad social y el incremento del empleo y por la otra del fortalecimiento de la policía, en particular, de su sistema de coordinación e **inteligencia**, para lo cual se contaría con **participación ciudadana**. (p. 4)

Con este planteamiento se finaliza el presente artículo, destacando los elementos que de forma sucinta se buscó resaltar, en principio la importancia de la participación ciudadana en la planificación, formulación, ejecución y control de las políticas públicas, en especial los programas de seguridad ciudadana, con carácter preventivo, cuya participación es necesaria se efectúe de forma

protagónica y efectiva, la cual se debe ejecutar desde las comunidades, con objetivos claramente definidos, bajo una planificación conjunta de la mano de los organismos gubernamentales competentes, que permita el desarrollo de un proceso de aprendizaje y formación cognitiva así como la articulación del manejo de la información, a fin de darle el tratamiento adecuado a cada situación en particular, respetando los principios y garantías constitucionales, procurando la disminución de la actividad delictiva y de los niveles de violencia en todas sus expresiones y permitiendo garantizar una mejor calidad de vida para los ciudadanos.

Parte VI: Inteligencia Popular.

Tomada de: <https://www.seguridadbc.gob.mx/contenidos/UIP.php>

Para dar por concluido con este set de publicaciones, incursionaremos en otro aspecto fundamental contenido en la propuesta de resguardo del SEN, se trata de la Inteligencia Social o Inteligencia Popular, como fue referida en un decreto presidencial el cual se dará a conocer en lo sucesivo.

La Inteligencia, es un término el cual ha sido objeto de amplias discusiones a lo largo de la historia, son diversas las acepciones que han surgido en torno a este tema, para Robert J. Sternberg (1985, citado en Sternberg, 2005) es “la habilidad para adaptarse voluntariamente, para moldear o para seleccionar un entorno”, asimismo establece lo que se conoce como la teoría triárquica de la Inteligencia en la cual menciona tres características que describen a la inteligencia: Inteligencia analítica, Inteligencia creativa e Inteligencia práctica.

Por otro lado Howard Gardner (1983, citado en Sternberg, 2005) menciona que “la inteligencia no es una entidad unitaria sino más bien una colección de ocho inteligencias diversas”, planteando de este modo, que las personas pueden ser inteligentes de diversas formas, de acuerdo a su área de conocimiento, es decir un pianista es inteligente de un modo distinto al de un médico.

Estas posturas nos inducen a una serie de rasgos característicos inherentes al ser humano, los cuales definen su capacidad cognitiva.

No obstante el término Inteligencia ha sido empleado desde el inicio de las primeras civilizaciones humanas, en otro campo diferente a las capacidades mentales del ser humano, se trata del área de la seguridad en un proceso de búsqueda, obtención y manejo de información.

Una de las primeras prácticas de lo que hoy es una de las actividades de Inteligencia fue el espionaje, esta técnica o conjunto de técnicas se refieren al proceso de búsqueda y obtención de información, bajo cubierta, de forma secreta o clandestina, que se realiza con la intención de conocer datos específicos sobre el adversario, grupo contrario, enemigo o amigo, con objetivos previamente establecidos.

Es poca la información y registros que existen sobre estas actividades, sobre todo de las primeras civilizaciones humanas en principio por su naturaleza secreta y luego por la escasa evidencia que hay de esas épocas, no obstante existen algunos registros de la práctica de la inteligencia de la antigua “Mesopotamia en el III milenio a. C., cuando Sargón I de Acad se hizo con el poder, reuniendo bajo su cetro un imperio que abarcaba desde las costas de Siria hasta el sur del actual Irán” (Herrera Hermosilla, 2012), menciona Herrera que

Sargón I, se dio cuenta que necesitaba información sobre los territorios que se encontraban fuera de sus dominios, por tal motivo envió varios de sus hombres como exploradores (espías), quienes le informaban de forma oportuna y veraz sobre las condiciones y características de los territorios que se disponía a atacar.

“Los exploradores y los espías son mencionados frecuentemente en los archivos de Mari” ciudad Siria actual Tell Hariri, según Herrera narra que:

De ellos se dice que espían y observan los movimientos del enemigo.

Cuando se actuaba en terrenos desconocidos, se utilizaban como rastreadores y guías a los propios habitantes de dichas zonas. También se enviaban espías a los campamentos enemigos durante los asedios para que descubrieran sus planes y los transmitieran puntualmente a los mandos mediante frecuentes despachos. Estos agentes son mencionados habitualmente como los «ojos» y los «oídos» del rey, mientras que los informadores enemigos eran llamados las «lenguas». (p. 4)

De igual forma actuaron las grandes civilizaciones que existieron en pro de lograr las conquistas de los territorios que invadían:

Todos los imperios antiguos, los sumerios, los babilonios, egipcios, griegos, persas y romanos, por citar solamente los más célebres o poderosos, pero todos los habidos durante la historia de la humanidad, utilizaban agentes dobles, informadores e infiltrados para obtener información de las posiciones, tácticas, dotación, condiciones del terreno y cualquier dato que pudieran obtener y transmitir, aprovechando todas las oportunidades que se planteasen para acciones encubiertas, tal y como ya demostrase Publio Cornelio Escipión, el Africano en su ataque nocturno al campamento del rey nómida Sifax, diezmándolo. (Alemán Romero, 2016)

Posteriormente en la antigua China un general, filósofo y estratega militar llamado Sun Tzu, aproximadamente 500 años a.C. escribió un tratado denominado El Arte de la Guerra, donde dejó por sentado el espionaje como estrategia militar manifestando:

Así pues, fallar en conocer la situación de los adversarios por economizar en aprobar gastos para investigar y estudiar a la oposición es extremadamente inhumano, y no es típico de un buen jefe militar, de un consejero de gobierno, ni de un gobernante victorioso... La información previa no puede obtenerse de fantasmas ni espíritus, ni se puede tener por analogía, ni descubrir mediante cálculos. Debe obtenerse de personas; personas que conozcan la situación del adversario... Existen cinco clases de espías: el espía nativo, el espía interno, el doble agente, el espía liquidable, y el espía flotante. Cuando están activos todos ellos, nadie conoce sus rutas: a esto se le llama genio organizativo, y se aplica al gobernante.

Los espías nativos se contratan entre los habitantes de una localidad. Los espías internos se contratan entre los funcionarios enemigos. Los agentes dobles se contratan entre los espías enemigos. Los espías liquidables transmiten falsos datos a los espías enemigos. Los espías flotantes vuelven para traer sus informes. (Tzu, 2003)

Con las evidencias de las prácticas de inteligencia ejecutadas por los imperios antiguos más el tratado de Sun Tzu, se evidenció que el principal objetivo era la seguridad. Tiempo después aparece en la biblia en el libro de Números un pasaje donde vuelve a aparecer escrita la aplicación del espionaje para la búsqueda de información:

Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 2 Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel; de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. 3 Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová; y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel.

17 Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: Subid de aquí al Neguev, y subid al monte, 18 y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso; 19 cómo es la tierra habitada, si es buena o mala; y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas; 20 y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no; y esforzaos, y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas.

25 Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días...

27 Y les contaron, diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel; y este es el fruto de ella. (Reina & Valera, 1995)

De este pasaje bíblico, se puede deducir que no solo se aplica la inteligencia por medidas de seguridad o para la batalla, también puede ser empleada para obtener información valiosa y útil para la toma de decisiones. Visto de esta perspectiva se puede deducir, que los ámbitos referidos hasta el momento donde se aplica el concepto de inteligencia (proceso cognitivo del ser humano y la seguridad), si bien parecen ser incompatibles, guardan una aproximación, debido a que el ser humano en su proceso de adaptación y modelaje de su entorno, busca la forma de obtener información, de conocer el medio en el que se desenvuelve y sus elementos circundantes, para poder elegir es decir tomar decisiones.

Y esta premisa se aplica en la cotidianidad, ya que las personas a diario deben tomar decisiones, “como buscar el mejor colegio para los niños o comprar un coche, requiere una fase previa de recopilación de datos, de comparación de indicadores de calidad o eficiencia, de análisis e interpretación de dichos resultados”... datos que son útiles en la rutina de las personas, ya que contribuyen a “reducir nuestra incertidumbre para la decisión, la acción o la omisión” (Alemán Romero, 2016).

A la información obtenida luego de un proceso de búsqueda, obtención, procesamiento y difusión, para la toma de decisiones, se le denomina Inteligencia.

Según el Ministerio de Defensa de España define la Inteligencia como el “Resultado de la obtención dirigida y la elaboración de la información, relativa al entorno y capacidades e intenciones de los actores, con el fin de identificar las amenazas existentes y facilitar al Comandante decidir con oportunidad” (Ministerio de Defensa Español, 2021).

Según la Organización del Tratado del Atlántico Norte, define la inteligencia como: “El producto resultante de la recopilación y procesamiento dirigido de información sobre el entorno y las capacidades e intenciones de los actores, con el fin de identificar amenazas y ofrecer oportunidades para su explotación por parte de quienes toman decisiones” (OTAN, 2021)

Como se ha podido evidenciar el término surgió en la esfera del poder, bien fuera político o militar, por tal razón en el ámbito militar fue donde más se consolidó, posteriormente esta práctica trascendió al ámbito civil, siendo empleada por los organismos policiales, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) denomina esta práctica como Actividad Policial Basada en la Inteligencia y la define como:

Un marco de gestión para la inteligencia criminal y la labor policial operativa planificada, en el que la inteligencia es la base para definir prioridades y objetivos operativos y estratégicos en la prevención y represión del delito y otras amenazas para la seguridad. También incluye la adopción de decisiones adecuadas sobre medidas y actuaciones policiales operativas, la

utilización racional de los recursos humanos disponibles y la asignación de recursos materiales y técnicos. (OSCE, 2017)

Por su parte Holzmann (1996, citado por Moloeznik & Balcázar-Villarreal, 2013), define la Inteligencia Policial como:

...aquella parte de la inteligencia tendiente a identificar y prevenir las amenazas de carácter terrorista o delictual que tengan la capacidad de afectar negativamente la seguridad pública interior o el orden público de la República, de manera que permita a los altos mandos policiales la elaboración de planes y programas específicos para su represión o prevención, a la vez de tener una capacidad de asesoría al Gobierno en aquellos hechos o tendencias que sobrepasan el marco estrictamente policial.

Un elemento fundamental para que los organismos de seguridad puedan llevar a cabo las labores de inteligencia es la participación de la ciudadanía ya que en ellos reside la información, esta realidad como ya lo analizamos en la entrega pasada, la han percibido muchos países de la región, donde han implementado los cuerpos de policía comunitaria o comunal, con la intención de promover la participación de las comunidades en labores mancomunadas con los organismos policiales, cuyas políticas han estado dirigidas principalmente a humanizar la labor policial a fin de generar confianza en la población y cerrar la brecha entre la ciudadanía y las instituciones del Estado. El Programa para la Convivencia Ciudadana de México realizó una publicación donde manifiesta que el modelo de Policía Comunitaria:

...permite generar lazos sólidos con la ciudadanía para desarrollar programas y acciones colaborativas de coproducción de la seguridad, al mismo tiempo que concilia la acción preventiva, la reactiva y el respeto por los derechos humanos. Esto es lo que se ha llamado una nueva filosofía

para hacer y ser policía en un espacio de ciudadanía en democracia.
(Programa para la Convivencia Ciudadana, 2002)

Estos modelos y formas de perfeccionar la labor policial para enfrentar a la violencia y la actividad criminal, han estado en constante evolución, debido a numerosos estudios que se han realizado en diferentes contextos, con realidades particulares, cuya finalidad ha sido desarrollar estrategias que se ajusten a cada escenario. Actualmente aunado a los estándares de policía comunitaria, ha surgido una práctica que busca involucrar aún más a la ciudadanía en las labores de seguridad y prevención, la cual de igual forma, ha venido implantándose en algunos países, se trata de la Inteligencia Comunitaria, Comunal, Social o Popular, son algunas de las denominaciones que han sido empleadas en aquellos países que han asumido esta actividad en sus modelos preventivos de seguridad.

En una publicación realizada por (Rivas & Lilloy, 2016), expresan que:

La Inteligencia Comunitaria es un nuevo enfoque de prevención en Seguridad Ciudadana consistente en un proceso integral de recolección, análisis y divulgación de información vecinal institucional que nos permite generar conocimiento para: INTERVENIR; antes que el delito se consuma. VISIBILIZAR; visible en la comunidad pero invisible al Estado. PREVENIR; disminuir la consumación de hechos delictivos. (p. 2)

La inteligencia comunitaria es un salto cualitativo en la participación comunitaria, ciudadano aporta información al sistema de seguridad, lo hace orgánicamente por medio de sus organizaciones territoriales y el estado tiene que intervenir también orgánicamente ante ese requerimiento o demanda. (p. 3)

Indudablemente en la población reside la información más auténtica y verás, ya que solo ellos conocen de primera mano los distintos escenarios y problemas que le aquejan y tienen la capacidad no solo de prevenir situaciones,

sino también de predecir cualquier anomalía o circunstancia que pudiera desencadenar en condiciones adversas para la comunidad. Asimismo pueden diagnosticar con anticipación y caracterizar problemáticas existentes como: fallas, deficiencias o requerimientos de servicios públicos, condiciones de riesgo y necesidades a nivel de infraestructuras, vialidades, aguas blancas o servidas entre otros, de igual forma a nivel de seguridad pueden identificar amenazas como delincuencia, robo, hurto, vandalismo, grupos delictivos o criminales, violencia familiar, maltrato infantil, abandono, consumo y tráfico de drogas, hasta actos de sabotaje y terrorismo.

Por esta razón se hace imprescindible el fortalecimiento de los lazos entre la comunidad y las instituciones del estado, para que estas puedan de forma eficiente y eficaz enfocar sus esfuerzos en resolver los distintos problemas sociales desde su raíz en una labor realmente preventiva, que genere un impacto perceptible y permanente en la disminución de la violencia, la criminalidad y los conflictos de la ciudadanía.

En Venezuela, como se ha referido en las anteriores publicaciones, existe un avance en materia legal, puesto que desde el año 2008, fue dictado por el Presidente de la República, un Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, el cual fue sustituido al año siguiente por la Ley Orgánica, promulgada por la Asamblea Nacional Bolivariana, donde se establece en el artículo 47, la conformación del Servicio de Policía Comunal, el cual reza:

El Servicio de Policía Comunal es profesional, predominantemente preventivo, proactivo, permanente, de proximidad, comprometido con el respeto de los valores, la identidad y la cultura propia de cada comunidad. A fin de dar cumplimiento a este servicio los cuerpos de policía, en el ámbito de su competencia, podrán crear núcleos de policía comunal.

Artículo 48. Los cuerpos de policía comunal, en el ámbito de su competencia, promoverán estrategias y procedimientos de proximidad a la

comunidad, que permitan trabajar en espacios territoriales circunscritos, para facilitar el conocimiento óptimo del área y la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales, con la finalidad de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de la ley.

De esta manera, se ha iniciado el camino legal para establecer el trabajo de Inteligencia con las comunidades, Bonilla y El Troudi en el año 2004, publicaron un libro donde identificaron los términos de Inteligencia Social e Inteligencia Institucional las cuales definieron de la siguiente forma:

Inteligencia social: referida a procesos mentales que demandan criterios, parámetros e información útil para la interacción social, la convivencia y la gobernabilidad; así como al manejo de procesos comunitarios (institucionales o no) y la gestión o liderazgos colectivos. Combina en sus procesos tanto el método inductivo como el deductivo.

Inteligencia institucional o de gobierno: para alcanzar el cometido de dominación social, el Estado generó una élite pensante que denominó intelligenzia, formas normalizadas de control social sintetizadas en el gobierno y una institucionalidad que transmite y garantiza esta dominación.

(p. 25)

Asimismo establecen un término que ellos llamaron Inteligencia Social Situacional el cual estaba referido a la unión de La Inteligencia Institucional, que hace referencia a los intereses del Estado y La Inteligencia Social referida a los intereses de la ciudadanía, en consecuencia la definen como se menciona a continuación:

...cuando se hace mención a la fusión de los intereses de las instituciones con los que plantea la gente, se estaría refiriendo al marco que posibilita el

desarrollo de la inteligencia situacional como forma de inteligencia social. La inteligencia social situacional fusiona los horizontes de ambos espacios respetando sus principios y teleología, teniendo como referente principal los intereses de la gente. (p. 26)

Este concepto se aproxima en gran medida a la propuesta para la conformación del Comité de Inteligencia Popular para el Resguardo del SEN, no obstante se considera que en Venezuela, tomando como base la Constitución de La República Bolivariana (CRBV), los intereses del Estado no están por encima de los ciudadanos ni aislado de ellos, por el contrario el principal objetivo del Estado es la protección del individuo, el ser humano, su desarrollo personal, el respeto a su dignidad, a sus derechos y la garantía de su bienestar tanto particular como del pueblo en general, así como lo establece el artículo 3 de la CRBV.

Por otro lado se resalta que el término de Inteligencia Popular es extraído del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica número 1.471 efectuado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 19 de noviembre de 2014, donde se crea el Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3), el cual está dirigido a establecer un mecanismo de articulación eficiente, entre los organismos y Poderes del Estado con el Poder Popular a través de los gobiernos comunales, con la finalidad de establecer un modelo integrado de planificación de las políticas criminales y la ejecución y control de los planes de seguridad.

El Decreto formula en su artículo 4, numeral 2, el Subsistema Popular el cual plantea que:

Se organizará con la participación activa del pueblo en comunidades organizadas, tales como: Comunas, Consejos Comunales, Base de Misiones Socialistas, toda Organización Popular, Medios Comunitarios Alternativos, Organizaciones Religiosas, Deportivas, Culturales y demás organizaciones comunitarias de base, **Inteligencia Popular** y para realizar

tareas de Vigilancia, Seguridad y Contraloría Social, estableciendo redes coordinadas y entrelazadas entre sí.

En ese sentido, y para dar consistencia al planteamiento del presente trabajo, se establece la definición de Inteligencia Popular, como el proceso integral que involucra una serie de acciones, técnicas y estrategias, previamente establecidas y orientadas a la búsqueda, obtención y transmisión de información, con el objetivo de detectar, prevenir, diagnosticar, caracterizar y anticipar, situaciones de conflicto, condiciones de riesgo y amenazas, dentro de las comunidades, cuyo fin supremo es mejorar la sensación de seguridad para garantizar el bienestar social y la calidad de vida de todos los ciudadanos.

La Inteligencia Popular debe abrir las puertas a la participación directa y protagónica de las comunidades en materia de seguridad, así como permitir el acercamiento efectivo y armónico con las instituciones del Estado, con apego irrestricto a los principios y garantías constitucionales, permitiendo rescatar la confianza del pueblo en sus instituciones gubernamentales y sus funcionarios de seguridad.

Una vez establecido el concepto de Inteligencia Popular y luego de haber transitado, por el cúmulo de informaciones desarrolladas en las publicaciones anteriores, se puede precisar lo que se pretende con la conformación del Comité de Inteligencia Popular para el resguardo del SEN.

Ya quedó esclarecido que el sistema eléctrico, es el principal servicio de un país, ya que a través de este servicio se puede preservar el funcionamiento, la continuidad y la estabilidad de los otros servicios básicos y de necesidad colectiva, así como garantizar la defensa de los Derechos Humanos. Actualmente en Venezuela, el SEN se encuentra bajo constantes amenazas, a causa del hurto de cobre, por parte de grupos de delincuencia organizada.

Estos grupos se sirven para la obtención del material estratégico, principalmente de los llamados “picadores de cable”, quienes constituyen el eslabón más delgado de esta red delictiva. Estos actores de la organización criminal, habitan por lo general en las zonas populares cercanas a donde se llevan a cabo los ataques a las líneas de Transmisión y Distribución del Sistema

Eléctrico. Por lo general estas personas no poseen grandes conocimientos en materia eléctrica, más han desarrollado de forma empírica una serie de técnicas para llevar a cabo su acción de sabotaje en contra del SEN.

Se ha determinado que su motivación principalmente es económica, no obstante los organismos de seguridad han detectado en muchos casos otras razones como políticas y descontento social.

Este eslabón aunque forma parte de la cadena delictiva, no integra a la organización criminal, quienes se encargan de comprar el material a un bajo costo a los picadores, para luego traficarlos fuera del país y obtener grandes ganancias.

Bajo esta circunstancia, se ha considerado que a través de la implementación de la Inteligencia Popular en las comunidades, se puede lograr detectar, identificar y neutralizar a los llamados “picadores de cobre”, acción que en principio se orienta a disminuir la acción delictiva que causa graves daños al SEN, generando grandes pérdidas de dinero a la estatal eléctrica CORPOELEC y al país, ya que se trata de una empresa administrada y sostenida por el Estado, la cual presta un servicio subsidiado, y en la mayoría de los casos provocando cortes del fluido eléctrico y afectaciones directas a los usuarios.

Asimismo se busca que desde el seno de la comunidad puedan surgir propuestas factibles que conlleven a definir políticas que contribuyan a rescatar el sentido de pertenencia y a generar conciencia en la población sobre la importancia del servicio eléctrico. Políticas que estén dirigidas a fortalecer las condiciones sociales que puedan existir y que conlleven a las personas a cometer actos delictivos, como principal labor preventiva, además a través de esta actividad los organismos de seguridad pueden establecer mecanismos de rastreo, hasta lograr la identificación y neutralización de los principales actores que comenten esta actividad delictiva y lideran las organizaciones criminales.

Analizando y enlazando cada una de las aristas hasta ahora estudiadas, se plantea incorporar dentro de la estructura de la Unidad Ejecutiva de los Consejos Comunales, como la instancia organizativa básica de expresión del Poder Popular, un comité de trabajo denominado **“Comité de Inteligencia Popular para el Resguardo del SEN”**, el cual asumirá una serie de funciones relacionadas al

trabajo de Inteligencia, mismas que deberá desempeñar de forma articulada con la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), organismos que de igual forma deberán ajustar su estructura a la nueva forma de organización popular, a fin de poder brindar en principio los conocimientos necesarios para que estas organizaciones puedan desempeñar una labor preventiva de forma eficiente y eficaz, asimismo, garantizar soluciones y respuestas oportunas a los requerimientos de la comunidad.

Entendiendo que es la comunidad y sus intereses, la prioridad, como fin supremo del Estado, y que en la medida que se atienda de forma satisfactoria a la población, se promoverá a su vez la participación voluntaria, protagónica, con sentido de pertenencia, se consolidará la confianza del pueblo en sus instituciones y funcionarios y se dará cumplimiento a los principios y valores fundamentales expresados en la CRBV.

CONCLUSIÓN

La culminación de este trabajo de investigación compuesto por de seis artículos, permite establecer que la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) no puede depender exclusivamente de modelos de vigilancia tradicionales, basados en viejos paradigmas donde la seguridad solo es ejercida por el Estado y los organismos de seguridad dispuestos para ello. Tras analizar el marco jurídico de Venezuela, las amenazas que sufre la infraestructura técnica frente al hurto de material estratégico y finalmente la Participación Social e Inteligencia Popular, se llega a las siguientes determinaciones:

- **Corresponsabilidad como Eje Motor:** El resguardo de la red eléctrica es un derecho y un deber que se materializa en la "unión cívico-militar-policial". La seguridad ciudadana y la defensa de la Nación son conceptos indivisibles en la protección de los medios estratégicos de producción.

- **La Inteligencia Popular como Alerta Temprana:** Se ha demostrado que el conocimiento territorial de las comunidades es la herramienta más eficaz para la detección temprana de vulnerabilidades y delitos. Con el planteamiento de la creación de los Comités de Inteligencia Popular dentro de los consejos comunales, no solo se plantea la creación de una estructura de vigilancia, sino un órgano de gestión de información estratégica que haga visible para el Estado, toda esa problemática social que de manera particular se vive en el seno de los hogares venezolanos, lo cual permite a las instituciones responsables, tomar medias tempranas para evitar la trascendencia de situaciones irregulares que pudieran derivar en violencia y criminalidad, además de formar los cimientos para el resguardo de los demás servicios básicos.
- **Hacia un Modelo Sustentable:** La protección del SEN contra el hurto de cobre y el sabotaje es posible únicamente si existe una organización social consciente y articulada con los organismos de seguridad del Estado. Por esta razón es imperante el fortalecimiento de esta unión, rescatar la confianza del poder popular en sus instituciones, tarea cuya principal responsabilidad recae en los gobernantes quienes deben enfocar sus esfuerzos en el logro de este objetivo, solo de esta forma se garantizará la sustentabilidad y sostenibilidad y permitirá que este modelo sea la base para futuras políticas públicas en materia de servicios esenciales, que permitan fortalecer la Soberanía Nacional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Asamblea Nacional Constituyente. (1999). *Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*. Caracas: Imprenta Nacional.
- Banco Interamericano de Desarrollo. (Septiembre de 2012). *iadb.org.es*. Recuperado el 21 de Agosto de 2023, de <https://publications.iadb.org/publications/english/document/Citizen-Security-Conceptual-Framework-and-Empirical-Evidence.pdf>
- Barráez, V., & Grimau, R. (2010). *Terminología del Poder Popular*. Caracas, Venezuela: Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
- Ceballos Méndez, E. J. (Junio de 2009). *Redalyc.org*. Recuperado el 22 de Agosto de 2023, de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55513212004>
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (31 de Diciembre de 2009). *cidh.oas.org*. Recuperado el 21 de Agosto de 2023, de <https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/SEGURIDAD%20CIUDADANA%2009%20ESP.pdf>
- Eurosocial. (Agosto de 2014). *Eurosocial*. Recuperado el 2021 de Agosto de 2023, de http://sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1433842053-SC110T734EFU%20Marco_Conceptual_PEC_2_septiembre2014_PDF.pdf
- Fink, A. (24 de Noviembre de 2010). *Iri.edu.ar/*. Recuperado el 16 de Agosto de 2023, de https://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/IRI%20COMPLETO%20-%20Publicaciones-V05/Publicaciones/cd%20V%20congreso/ponencias/0%20Fink_Acerca%20del%20concepto%20de%20seguridad.pdf
- Gabaldón, L. (Abril de 2008). *Friedrich-Ebert-Stiftung*. Recuperado el 22 de Agosto de 2023, de <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/caracas/05569.pdf>
- Hurtado-Lores, C. (01 de Enero de 2022). *Scielo.org*. Recuperado el 22 de Agosto de 2023, de <https://ve.scielo.org/pdf/is/v7n12/2542-3371-is-7-12-27.pdf>
- Mockus, A., Murraín, H., & Villa, M. (Mayo de 2012). *iadb.org*. Recuperado el 21 de Agosto de 2023, de <https://publications.iadb.org/es/antipodas-de-la-violencia-desafios-de-cultura-ciudadana-para-la-crisis-de-inseguridad-en-america>

- Programa para la Convivencia Ciudadana. (2002). *Corte Interamericana de Derechos Humanos*. Recuperado el 31 de Agosto de 2023, de <https://www.corteidh.or.cr/tablas/30315.pdf>
- Reina, & Valera. (1995). *Santa Biblia*. Brasil: Sociedades Bíblicas Unidas.
- Rivas, S., & Lillo, R. (2016). *Biblioteca Digital Uncuyo*. Recuperado el 01 de Septiembre de 2023, de https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/9681/31-rivas-lillo.pdf
- STERNBERG, R., & O' HARA, L. (28 de Mayo de 2005). *Redalyc.org*. Recuperado el 29 de Agosto de 2023, de <https://www.redalyc.org/pdf/935/93501006.pdf>
- Tzu, S. (2003). *Biblioteca Virtual Universal*. Recuperado el 30 de Agosto de 2023, de <https://biblioteca.org.ar/libros/656228.pdf>